

КЛАСТЕРЛАРНИ БОШҚАРИШНИНГ ТАШКИЛИЙ-ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ

Гайбуллаев Одил Бахтиярович

*иқтисодиёт фанлари бўйича
фалсафа доктори(PhD)*

доцент

*Тошкент давлат иқтисодиёт
университети*

E-mail: Odil@mail.ru,

Аннотация. Мақолада Ўзбекистонда кластерларни ташкил этиш, ҳозирги кунда мева-сабзавот кластерларини бошқаришнинг ташкилий-иқтисодий асосларини такомиллаштириш, кластерлар билан фаолият олиб боровчи субъектлар ўртасидаги ўзаро муносабатлар жараёнида юзага келадиган муаммолар, тармоқни ривожлантириш ва самарадорлигини ошириш масалалари тадқиқ этилган ва тегишли хулосалар чиқарилиб, тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: кластер, ташкилий-иқтисодий асосларини такомиллаштириш, тизимли ва қиёсий таҳлил, интеграцион ёндашув, анкета, тизимли ёндашув мониторинги.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ КЛАСТЕРОМ

Гайбуллаев Одил Бахтиярович

доктор философии (PhD)

по экономическим наукам

доцент

*Ташкентский государственный
экономический университет*

E-mail: Odil@mail.ru,

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы организации кластеров в Узбекистане, совершенствования организационно-экономических основ управления на современном этапе плодоовощными кластерами, проблемы, возникающие в процессе взаимодействия субъектов, действующих в кластерах, исследуются особенности развития и повышения эффективности отрасли, делаются выводы и даются соответствующие рекомендации.

Ключевые слова: совершенствование кластера, организация, организационно-экономические основы, системный и сравнительный анализ, интеграционный подход, анкетный опрос, мониторинг системного подхода.

ORGANIZATIONAL AND LEGAL FOUNDATIONS OF CLUSTER MANAGEMENT

Gaibullayev Odil Bakhtiyarovich

Doctor of Philosophy in Economics,

Associate Professor

Tashkent State University of Economics

E-mail: Odil@mail.ru,

Abstract. The article examines the issues of organizing clusters in Uzbekistan, improving the organizational and economic foundations of managing fruit and vegetable clusters at the present stage, problems arising in the process of interaction between entities operating in clusters, examines the features of development and increasing the efficiency of the industry,

draws conclusions and gives appropriate recommendations.

Keywords: improvement of cluster, organizational, organizational and economic foundations, systematic and comparative analysis, integration approach, questionnaire survey, systematic approach monitoring.

Кириш

Ўзбекистонда аҳоли турмуш фаровонлигини таъминлашда арзон ва сифатли қишлоқ хўжалиги маҳсулотларига бўлган талабини узлуксиз ва кафолатли қондирилишига алоҳида эътибор қаратилмоқда. Бу борада амалга оширилаётган жадал аграр-иқтисодий ислохотлар шароитида аҳолини озиқ-овқат билан таъминлаш муаммосини ҳал этишда мева-сабзавотчилик кластерларини ривожлантириш ва бошқариш устувор вазифага айланмоқда. Давлатимзнинг қишлоқ хўжалигидаги ислохотлардан бош мақсади – иқтисодий фойда кўриш, озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш, халқ фаровонлигини оширишдан иборат. Бугунги кунда мамлакатимизда мева-сабзавотчилик кластерларини ташкил этиш соҳани янги ривожланиш босқичига олиб чиқувчи омил сифатида эътироф этиш, замонавий янги технологиялардан фойдаланиш ва уларни самарали бошқариш йўналишида илмий-тадқиқот ишларини амалга ошириш долзарб масалалардан ҳисобланади. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 29 мартдаги ПФ-5388-сон «Ўзбекистон Республикасида мева-сабзавотчиликни жадал ривожлантиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги фармони, 2019 йил 14 мартдаги ПҚ-4239-сон «Мева-сабзавотчилик соҳасида қишлоқ хўжалиги кооперациясини ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида», «Ўзбекистон Республикаси агросаноат мажмуи ва қишлоқ хўжалигида рақамлаштириш тизимини ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарорлари ҳамда мазкур фаолиятга тегишли бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга ошириш бугунги куннинг долзарб масалаларидан биридир.

Адабиётлар шарҳи

Кластер сиёсати ва уни бошқариш масалалари билан кўплаб олимлар шуғулланиб келмоқда. Булардан А.А. Мигранян, Т.В. Цихан, А.С. Хухрин ва бошқаларни кўрсатиш мумкин. А.А. Мигранян кластерни энг самарали ва бир-бири билан боғлиқ бўлган иқтисодий фаолият турларининг бирлашуви, яъни самарали тарзда рақобатлашаётган фирмалар, гуруҳларнинг тўпламидир деб тавсифлайди [3].

Т.В. Цихан кластерларни қуйидагича тавсифлайди:

– агросаноат кластерлари - юқори даражада мувофиқлашган соҳаларнинг бирлашувидан иборатдир;

– кластерлар - илмий тадқиқот муассасалари билан муносабатларга киришган бир-бири билан боғлиқ бўлган соҳалар иқтисодий фаолиятининг ҳудудий чекланган шаклидир;

– ишлаб чиқариш занжирининг вертикали бўйича ташкил этилган кетма-кет босқичларидаги ишлаб чиқариш жараёнлари кластернинг таянч марказини ташкил этади [4].

А.С. Хухрин эса кластерларни ўз-ўзини ташкил этиш натижасида юзага келадиган ўзига хос бўлган интеграциялашган тузилма деб тавсифлайди. Ҳар қандай интеграциялашган тузилма ҳам кластер бўла олмайди. Кластер бўлиши учун ишлаб чиқарилаётган маҳсулотларни тайёрлаш жараёнлари кетма-кет жойлашган ишлаб чиқаришлар бўлиши лозим [6].

“Кластер” тушунчаси инглиз тилида: 1) панжа, бир шингил; 2) тўпланиш, концентрация; 3) гуруҳ маъноларни англатади. Ушбу сўз иқтисодиётдан олдин математика ва бошқа табиий фанларда қўлланилган. XX асрнинг 70 йилларида бу тушунчани россиялик иқтисодчи географлар А. Горкин ва Л. Смирягинлар, швед иқтисодчи олимлари

К. Фредрикссон, Л. Линдмарклар чекланган ҳудудда «корхоналар тўпланиши» тушунча сифатида бериб ўтган.

«Кластер» тушунчаси биринчи марта М. Портер томонидан киритилган бўлиб, у соҳа ва компанияларга нисбатан “миллий рақобатли устунликлар ромби” маънони англатган. Кластерни ифодаловчи бир қатор таниш таърифлар, яъни “...географик қўшни бир бирига алоқадор компаниялар ва улар билан боғлиқ ташкилотлар, бир соҳада ва умумий фаолиятли ва бир-бирини тўлдирувчи гуруҳлар” билан бирга қуйидаги тушунчалар ҳам мавжуд [7].

1. Вертикал ишлаб чиқариш занжири ва унга нисбатан қисқа секторлар. Бу категорияга асосий фирмалар атрофида шаклланадиган тармоқлар киради.

2. Юқори даражада бир-бири билан боғлиқ саноат тармоқлари (масалан, кимё саноати) ёки бир-бири билан янада юқори даражада боғлиқ бўлган ишлаб чиқаришлар мажмуаси (масалан, агросаноат кластери).

Келтирилган тушунчаларда кластерларга хос бўлган тамойиллар мавжуд бўлади:

а) инновацион “ўсиш нуқталари”;

б) ҳамкорлик;

в) ихтисослашув ва марказлашув.

Экспертлар томонидан кластерларнинг етти асосий тавсифлари келтирилади:

биринчидан, географик: иқтисодий фаол кластерларни тузиш (масалан, Нидерландиядаги боғдорчилик);

иккинчидан горизонтал: йирик кластерларга бир неча тармоқлар кириши мумкин (масалан, мамлакат иқтисодиётидаги мегакластерлар);

учинчидан, вертикал: кластерларда ишлаб чиқариш жараёнининг ўзаро боғлиқ босқичлари бўлиши мумкин;

тўртинчидан, латерал: кластерларда кўлами самараси ҳисобига тежамкорликни таъминловчи бир неча тармоқлар бирлашиши мумкин (масалан, мултимедиа кластери);

бешинчидан, технологик: бир хил технология бўйича фаолият юритувчи тармоқлар (масалан, биотехнологик кластер);

олтинчидан, фокус: корхона, ИТИ ёки олий ўқув юрти сингари бир марказ атрофида тўпланган корхоналар кластери;

еттинчидан, сифат: бир-бири билан ҳамкорлик қиладиган корхоналар кластери.

Юқорида келтириб ўтилган тавсифларни кетма кетлиги ва нималарга эътибор қаратилши алоҳида тушунтирилиб, соҳа учун энг самарали ечимлар бўлиб ҳисобланади.

Г.Б. Клейнернинг илмий тадқиқотларида кластер тушунчаси ва унинг ривожланиши қуйидагича ёритилади: “...кластерлар – бу маҳсулот ишлаб чиқариш ва уни сотиш соҳасида ёки ресурслардан фойдаланиш соҳасида ҳудудий яқинлик ва функционал боғлиқлик муносабатлари билан боғланган ташкилотлар (инфраструктура, илмий-тадқиқот институтлари, олий таълим муассасалари ва шу сингарилар) гуруҳидир [8].

В.В. Митенев ва О.Б. Кириклар кластерлар бўйича қуйидагиларни таъкидлайди: “Кластерлар икки хил шароитда ташкил топади.

Биринчидан, маҳаллий ва ҳудудий раҳбарлар ўз ҳудудларининг қизиқишларини ва ривожланишларини ҳисобга олиб, ҳудуддаги ҳолатга таъсир кўрсатиш учун етарлича бўлган воситаларга (ҳукукий, молиявий, маъмурий) эга бўлишга интилади. Иккинчидан, ҳудуддаги кластерларни ташкил этиш масаласига кенг жамоатчиликни, корхона вакиллари, аҳолини ва жамоат ташкилотларини жалб қилишга ҳаракат қилади [9].

Кластерларга бирлаштирилган турли корхона ва ташкилотлар ўзларининг шунчаки йиғиндисидан ҳам кўпроқ натижа бериши мумкин. Бунини кўплаб олимлар ўз тадқиқотларида аниқлаб берган. Улар қаторида Н. Балашова кластерларга қуйидагича таъриф беради: “Кластер – бирликлар йиғиндисидир, уни ташкил қилувчилар ҳажми кўшилишидан ҳам юқори натижа берувчи, яъни синергетик эффект берувчи бир-бири

билан боғлиқ бўлган тармоқлар, ишлаб чиқаришлар, ташкилотлар ва фирмаларнинг тизимидир” [5]. Ҳақиқатан ҳам кластерга бирлашган корхона ва ташкилотлар ҳар бири эриша олдадиган самарадан ҳам кўпроқ натижага эришиши мумкин.

Агротестерлар борасида илмий тадқиқотлар олиб борган мамлакатимиз иқтисодчи олимлари Ч. Муродов, Ш. Ҳасанов ва И. Ғаниевлар ўз илмий тадқиқотлари асосида ушбу тизимнинг аҳамияти ва ҳудудий ривожланишга кўшадиган ҳиссаси ҳақидаги қуйидагича хулосасини келтирган: “Кластер рақобатга уч йўл билан таъсир кўрсатади:

биринчидан, ҳудуддаги корхоналарнинг ишлаб чиқариш унумдорлигини оширади; иккинчидан, келажакда ишлаб чиқариш унумдорлигини ўсишига асос бўладиган инновацияларни йўналиши ва суръатини ҳаракатга келтиради;

учинчидан, кластерни мустақкамлайдиган ва кенгайтиришга асос бўладиган янги бизнес соҳаларини вужудга келтиради” [10].

Кластерлари таркиби мураккаб тузилмадан ташкил топган бўлиб, уларни ташкил этиш ва бошқаришни йўлга қўйиш бирмунча қийинлик билан амалга ошади. Шу сабабли, кластерларни ташкил этиш, бошқариш, мансаб вазифаларини ташкиллаштириш ва уларни кўллаб-қувватлашда давлат бевосита иштирок этиши мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз.

Кластер менежменти – бу аниқ мақсад йўлида бирлашувчи субъектлар ўртасидаги ижтимоий-иқтисодий, ташкилий-ҳуқуқий муносабатларни замонавий бошқарув усуллари ва тамойиллари асосида бошқаришни ташкил этиш ҳамда юқори иқтисодий самарадорликка эришиш санъатидир.

Бундан кўриниб турибдики, муаммони тадқиқ қилишда уни янада чуқурроқ ўрганиш, камчиликлар бартараф этилмагунга қадар таҳлил қилиш лозим бўлади. Муаммони ўрганиш зарурати бизнинг тадқиқотимизнинг долзарблигини белгилаб беради.

Таҳлил ва натижалар

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М. Мирзиёевнинг 2020 йил 29 декабрдаги Олий Мажлисга Мурожаатномасида мамлакатимиз иқтисодиёти ривожининг устувор йўналишлари белгилаб берилди. Бу йўналишлар ичида муҳимларидан бири ҳисобланган қишлоқ хўжалиги соҳасини бошқариш тизимини ислоҳ қилиш, ер ва сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш борасидаги илғор технологияларни жорий этиш, озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш йўналиши иқтисодиёт ривожига катта импульс бериши табиийдир. Бу йўналишни самарали тарзда амалга оширилиши мамлакатимиз экспорт салоҳиятини юксалтиришга ҳисса қўшади. Ҳозирги кунда жаҳонда амалга ошаётган иқтисодиётнинг глобаллашуви жараёнида ҳар бир мамлакат ташқи иқтисодий сиёсатининг энг муҳим йўналишларидан бири – мамлакатнинг экспорт салоҳиятини янада ошириш ҳамда унинг жаҳон бозоридаги рақобатбардошлигини таъминлашдан иборатдир. Чунки экспорт салоҳиятини юксалтириш нафақат муайян бир мамлакатнинг, балки ҳар бир ташқи иқтисодий фаолият субъектининг ҳам туб манфаатларини кўзда тутлади.

Мева-сабзавотчилик тармоғини ривожлантиришда соҳанинг ташкилий-ҳуқуқий жиҳатларига алоҳида тўхталиб ўтиш лозим. Бунда асосий вазифаларни белгилаш илмий томонлама ёндашишни талаб этади. Ташкилий-ҳуқуқий жиҳатдан вазифаларни ҳал этишда асосий кўрсаткичларни белгилаб олиш зарур. Қуйидаги кўрсаткичлар мева-сабзавотчилик кластерларини асосий вазифаларини ҳал қилиш учун алоҳида ёндошилган тизим ҳисобланади:

1. Мева-сабзавотчиликда мақсадни белгилаш:

мева-сабзавотчилик кластерларини ривожлантиришда аниқ мақсадларни белгилаш; келажакда соҳани ривожлантириш стратегиясини ишлаб чиқиш;

соҳада амалга оширилиши режалаштирилган асосий вазифаларнинг таъсирини башорат қилиш.

2. Мева-сабзавотчиликни бошқариш:

бошқарувда соҳани ривожлантиришнинг аниқ мақсадга эришишни мониторинг қилиш;

эришилган ютуқларни баҳолаш;

олдинги ва кейинги бошқарув самарадорлигини баҳолаш;

раҳбар томонидан қарор қабул қилиш ва режалаштиришнинг аниқлиги;

томонларнинг манфаатларини ҳисобга олган ҳолда бошқарув қарорларини қабул қилиш.

Юқорида келтириб ўтилган кўрсаткичларни ишлаб чиқишда соҳа учун давлат томонидан қабул қилинган қонун ва қонун ости ҳужжатларининг ўрни алоҳида ажралиб туради.

Қишлоқ хўжалигида етиштирилган маҳсулотларнинг сифати, бир томондан, уларнинг тури ва навига боғлиқ бўлса, иккинчи томондан ҳосилни йиғиштириш муддатлари ҳамда уларни саралаш, товар ҳолатига келтириш, жойлаш, ташиш, сақлаш усулларига тўлиқ риоя қилиб боришга ҳам боғлиқдир. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштириш, саралаш, ташиш, сақлаш ва қайта ишлаш каби вазифаларни ўз вақтида ва самарали бажарилгандан сўнг маҳсулотнинг сифати яхшиланади ва рақобатбардошлиги юксалади. Бу, ўз ўрнида, соҳада ислоҳотларни самарали амалга оширилишида ва маҳсулотларини экспорт қилиш ҳажмини янада юқори суръатлар билан ортишига кумак беради. Шу боис Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 29 мартдаги ПФ-5388-сонли Ўзбекистон Республикасида “Мева-сабзавотчиликни жадал ривожлантиришга доир кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги фармони мева-сабзавотчиликни ривожлантиришда мавжуд муаммоларни бартараф этиш мақсадида қабул қилинди. Фармонда логистика марказлари, мева-сабзавот маҳсулотларини сақлаш амборлари, бирламчи ёки чуқур қайта ишлаш бўйича қувватлар, қишлоқ хўжалиги техникалари билан таъминлаш, шунингдек, ички ва ташқи бозорда мева-сабзавот маҳсулотларини сотиш, замонавий иссиқхона хўжаликлари ва интенсив боғлар яратиш ва улардан фойдаланиш назарда тутилган.

Мева-сабзавот маҳсулотларини етиштириш, қайта ишлаш ва сотиш, жумладан экспорт қилишни ташкил қилиш, замонавий ресурс ва сувни тежовчи технологияларни жорий этиш, янги иш ўринлари яратиш вазифаларини ўз зиммасига оладиган хўжалик юритувчи субъектларига (ўзаро боғлиқ корхоналар гуруҳига) биринчи навбатда ердан узок муддатли ижара шартларида фойдаланиш имкониятини берилиши соҳага туб ислоҳотлар яратиш имконини берди.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 23 февралдаги 163-сон “Мева-сабзавот маҳсулотларини экспорт қилиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги қарорининг қабул қилиниши орқали мева-сабзавот маҳсулотларини экспорт қилиш аниқ белгилаб берилди ҳамда хўжалик юритувчи субъектларининг даромадини ошириш имконияти янада кенгайтирилди.

Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштирувчи кластерлар томонидан хом ашёни қайта ишлаш натижасида тайёрланган маҳсулотларни жаҳон бозорларига етказиб бериш даражаси ошиб бормоқда. Масалан, 2020 йилда 1,5 миллион тонна ёки қиймати 1,1 миллиард долларга тенг бўлган 60 турдан ортиқ мева-сабзавот маҳсулотлари дунёнинг 65 та мамлакатига экспорт қилинди. Аммо бу етиштирилган маҳсулотларни қайта ишлаш жараёнини янада чуқурлаштириш ва истеъмол учун тайёр бўлган маҳсулот кўринишига келтириш ҳамда уни йил давомида сақлаб, исталган муддатда сотишни йўлга қўйиш, яъни экспорт қилиш салмоғининг ошишига эришилар эди. Экспорт кўламини ошириш, етиштирилаётган маҳсулотларнинг сифати истеъмолчи ва буюртмачи талабига мос бўлишини таъминлаш учун Ўзбекистонда жаҳон стандартларига мос маҳсулотларни етиштириш, қадоқлаш ҳамда қайта ишлашни йўлга қўйиш лозимдир. Чунки қишлоқ

хўжалигида етиштирилаётган маҳсулотни бир бирлигидан қайта ишлаб истеъмол учун тайёр ҳолга келтириб сотилганда олинадиган даромад, шу маҳсулотни қайта ишламасдан мавсумда сотишда олинадиган даромаддан 20 мартагача юқори бўлиши мумкин.

Бундан ташқари етиштирилган қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини қайта ишлаш, сақлаш ва тайёр маҳсулотга қадар жараёнларда кўплаб янги иш ўринлари яратилади ва аҳолининг бандлиги таъминланади.

Ҳозирги қишлоқ хўжалигида олиб борилаётган изчил иқтисодий ислоҳотларнинг туб моҳиятида аҳолини сифатли озиқ-овқат маҳсулотларига бўлган талабини тўла қондириш, бозорни сифатли, хавфсиз ва арзон озиқ-овқат маҳсулотлари билан тўлдириш, аҳолини харид имкониятларини мустақамлаш ва ташқи иқтисодий фаолиятни либераллаштириш, экспорт салоҳиятини янада юксалтириш, соғлом рақобат муҳитини ривожлантириш масаласи энг долзарб масалалардан бири ҳисобланади.

Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини сақлаш ва қайта ишлаш ҳамда истеъмолчиларга йил давомида узлуксиз етказиб бериш ҳозирги замон қишлоқ хўжалик олимлари ва мутахассислари олдида турган муҳим вазифалардан бири ҳисобланади. Қишлоқ хўжалик маҳсулотларининг сифатини аниқлаш, стандартлаш тизими билан танишиш, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини сақлаш ва қайта ишлаш технологиясининг ўзлаштирилиши маҳсулот сифатини оширади ва йўқотишларни имкони борича камайтиради.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 14 июндаги 500-сон “Бухоро вилоятида замонавий агрокластер ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида” ги қарори қишлоқ хўжалигида таркибий ислоҳотларни янада чуқурлаштириш, тўғридан-тўғри инвестицияларни жалб қилишни рағбатлантириш, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини, шу жумладан чуқур қайта ишлаш асосида уларни ишлаб чиқаришни ташкил этиш мақсадида қабул қилинган вилоятда пахта ҳосилини етиштириш билан бир қаторда мева-сабзавотчиликка алоҳида эътибор берилиши кластерларни ташкил этилишига кенг имконият берилди.

Мева-сабзавотчилик соҳасида кўшилган қиймат занжирини яратишни рағбатлантириш, сифатли мева-сабзавот маҳсулотларини ишлаб чиқариш ва унинг экспорти барқарорлигини таъминлаш, мазкур маҳсулот ишлаб чиқарувчиларининг молиявий имкониятларини кенгайтириш, шунингдек, ишлаб чиқаришнинг рақобатбардошлигини ошириш асосий мақсад қилиб олинган.

Йиллар давомида қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини сақлаш ва қайта ишлаш ривожланиб ва ҳозирги вақтда қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини сақлаш ва қайта ишлаш саноат асосида амалга ошириладиган бўлди. Айниқса, мустақилликнинг кейинги йилларида бу йўналишда кенг кўламли ишлар амалга оширилди.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 19 февралдаги 102-сон “Боғдорчилик ва иссиқхона хўжаликларини ҳамда мева-сабзавот кластерларини кўшимча молиявий қўллаб-қувватлаш чора-тадбирлари тўғрисида” ги қарорининг қабул қилиниши қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини чуқур қайта ишлаш ва озиқ-овқат саноатини янада ривожлантириш, мева-сабзавотчилик ва узумчилик тармоғини тубдан ислоҳ қилиш, соҳада кўшилган қиймат занжирини яратиш ҳамда республикада боғдорчилик ва иссиқхона хўжаликларини, мева-сабзавот кластерларини кўшимча молиявий қўллаб-қувватлаш мақсадида давлат томонидан кенг имтиёзлар яратиб берилиши кўзланган.

Шу билан бирга замонавий мева-сабзавотчилик кластерлари фаолиятини ташкил этиш ва бошқаришдаги ўрнини белгилаб олиш, рақамли технологияларни киритиш ҳамда соҳани ривожланиш тенденцияларини ишлаб чиқишида асосан давлатнинг қонун устуворлиги алоҳида ўрин эгаллайди. Шу боис Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 17 декабрдаги 794-сон “Ўзбекистон Республикаси агросаноат мажмуи ва қишлоқ хўжалигида рақамлаштириш тизимини ривожлантириш чора-

тадбирлари тўғрисида”ги қарорининг қабул қилиниши 2021 йилда «Ақлли қишлоқ хўжалиги» технологияларини республика ҳудудларига киритилиши мева-сабзавотчилик кластерларини рақамлаштиришда асосий пойдевор бўлиб хизмат қилиши келтириб ўтилган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 28 январ ПҚ-4575-сон “Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020 - 2030 йилларга мўлжалланган стратегиясида белгиланган вазифаларни 2020 йилда амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги қарорида куйидаги асосий вазифалар белгилаб олинган:

-озик-овқат ва маҳсулот хавфсизлиги тизимини халқаро стандартлар билан уйғунлаштириш;

-аҳолининг ижтимоий ҳимояга муҳтож қатламларини озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлаш механизмларини такомиллаштириш, шунингдек, қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқарувчиларини ижтимоий объектлар билан интеграциялаш;

-қишлоқ хўжалиги ерларидан самарали фойдаланишни, фермер хўжаликларининг даромадини оширишга қаратилган шаффоф бозор механизмлари асосида кластерлар ва фермер хўжаликлари ўртасида ўзаро муносабатларни такомиллаштиришни таъминлаш бўйича чора-тадбирларни аниқлаш мақсадида мева-сабзавотчилик кластерлари фаолиятини баҳолаш;

-экспорт бозорлари тўғрисида маълумотлар тақдим этиш, экспортга тайёргарлик, савдо режими ва савдони молиялаштириш бўйича маслаҳат марказлари хизматларини ривожлантириш [1].

1-жадвал.

**Мева-сабзавотчилик кластерларининг ташкилий-иқтисодий асосларини
такомиллаштириш мақсадида уч томонлама
келишув шартлари**

Тартибга солувчи ҳокимият органлари		Мева-сабзавотчилик кластери
Қишлоқ хўжалик вазирлиги	Вилоят ҳокимлиги	
Ички ва ташқи бозорни ҳисобга олиб экинларни жойлаштириш бўйича тавсиялар ишлаб чиқиш	Қулай инвестициявий муҳит яратиш	Ҳамкор маҳсулот етиштирувчиларни бўнак маблағлари билан таъминлаш
Давлат томонидан молиявий кўмак ва кредитлар ажратилишига ёрдам бериш	Инфратузилмаларга (электр энергия, йўл, сув, газ) уланишини ташкиллаштириш	Сув тежовчи технологияларни узлуксиз жорий этиш ва ҳамкор корхоналарга амалий ёрдам кўрсатиш
Агротехник тадбирларни ўтказиш ва инновацион технологиялардан фойдаланиш бўйича олим ва мутахассисларни жалб этиб ўқув курслари ташкил этиш	Ер майдонлари ва бўш турган объектларни ажратиш	Мева-сабзавот маҳсулотларини сақлаш ва чуқур қайта ишлаш бўйича инвестицион лойиҳаларни амалга ошириш
Мева-сабзавотчилик кластерлари етиштираётган маҳсулотларини реализация қилишлари учун “яшил йўлак” яратиш	Маҳсулот етиштириш учун зарурий ресурсларнинг узлуксиз еткази-лишини назорат қилиш	Селекция уруғчилик–кўчат етиштириш, тайёрлаш, сақлаш, қайта ишлаш, бозорга етказишнинг узлуксиз занжирни яратиш
Халқаро стандартлар ва сертификатларни жорий этишда амалий ёрдам кўрсатиш	Кластерлар билан ресурс таъминоти ташкилотлари ўртасидаги муносабатларни муфовиклаштириш	Қайта ишлаш ва экспорт прогнозларини бажарилишини таъминлаш
“Мева-сабзавотчилик кластерлари мақоми ва уларнинг фаолиятини ташкил этиш тартиби тўғрисида”ги Низомни тасдиқлаш ва мониторинг олиб бориш	Маҳсулотларни экиш ва йигиб олгунгача бўлган жараёнда “Вазирлик” билан ҳамкорликда тадбирларни амалга ошириш	Фаолияти бўйича маълумотларни юқори турувчи органларга тақдим этиб бориш

*Муаллиф томонидан тузилган.

Биринчи навбатда амалга ошириладиган тадбир – бу кластерларни ривожлантиришнинг ташкилий-иқтисодий хусусиятларини аниқлашдан иборат бўлиши лозим. Қандайдир шаклларда ташкил этилган агрокластерлар умумий ва ўзига хос бўлган специфик хусусиятларга эга бўладилар. Бу хусусиятларни аниқлаш уларни ривожлантиришнинг асоси ҳисобланади. Уларнинг муҳим хусусиятларидан бири – иқтисодиётнинг турли соҳаларида фаолият юритувчи ташкилотлар бир бутунга бирлашадилар. Уларнинг ҳар бирининг ўзига хос бўлган хусусиятлари бирлашиб, янги хусусиятларни ташкил қила бошлайди. Кластерларнинг турли бўғинларида амалга ошириладиган меҳнат жараёнларида ходимларнинг малака, билим ва кўникмаларни талаб қилади. Улар бир-бирини тўлдириши, ишини давом эттириши, масъулиятга эга бўлиши қийинчилик билан кечади. Бу тизимда фаолият юритаётган барча ходимлар учун алоҳида шарт-шароитлар яратилиши мақсадга мувофиқдир.

Хулоса

Кластерларни бошқаришнинг ташкилий-иқтисодий хусусиятларидан самарали фойдаланиш учун уларни шакллантириш жараёнида тизимнинг барча қатнашувчи субъектлари фаолиятини оптималлаштиришга эътибор қаратиш зарур ҳисобланади. Бунда ташкил этилаётган субъектлар нисбатан бир хил шаклда тузилишига эътибор қаратиш лозим. Мева-сабзавотчилик кластерларини ташкилий жиҳатдан қўллаб-қувватлаш ва уларнинг фаолиятида юзага келадиган муаммоларни бартараф этилиши давлат томонидан тўлиқ тартибга солиш лозим бўлади. Кластерлар ўз фаолиятида ер ресурсларнинг ҳолатини мунтазам назорат қилиб бориш ва қайта ишланадиган мева-сабзавотлар учун мос ҳолга келтиришга ҳаракат қилиш, етиштирилган ҳосилни йиғиш, ташиш жараёнларини оқилона ташкил этиш, сифат даражсини бузмасликка эътибор бериш, мева-сабзавот маҳсулотларини сақлашни ташкил этиш даврида комплекс тадбирлардан фойдаланиш, яъни сақлаш, саралаш ва қадоқлаш ишларини комплекс равишда ташкил этиш, маҳсулотларни сотишга чиқариш, барча жараёнларда автоматик назорат воситаларидан оқилона фойдаланиш, мева-сабзавотларнинг сифатини мунтазам равишда назорат ишларини амалга оширувчи реле-мосламалардан унумли фойдаланиш, сотилган маҳсулот учун олинган даромадларни тизимнинг барча иштирокчи субъектларининг фаолиятда қатнашиш улушига мос равишда тақсимлаш вазифаларини амалга ошириш ва барча иштирокчилар фаолиятида фан-техника ютуқларидан фойдаланишни йўлга қўйиш муҳим аҳамият касб этади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Мирзиёев Ш.М. Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020 – 2030 йилларга мўлжалланган стратегиясида белгиланган вазифаларни 2020 йилда амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида. – <https://lex.uz/uz/docs/4714632?ONDATE=29.01.2020%2000>

2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 17 декабрдаги 794-сон “Ўзбекистон Республикаси агросаноат мажмуи ва қишлоқ хўжалигида рақамлаштириш тизимини ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”. – <https://lex.uz/docs/5179198>

3. Мигранян А. А. Потенциал развития экономического сотрудничества России со странами ЕАЭС и СНГ. // Проблемы постсоветского пространства. – 2020; – 7(3): – 327-346. DOI: – <https://doi.org/10.24975/2313-8920-2020-7-3-327-346>

4. Цихан Т.В. Кластерная теория экономического развития//Теория и практика управления. – 2003. – №5. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.subcontract.ru>. Дата просмотра:10.01.2016

5. Балашова Н. Формирование кластера по производству и переработке нута // АПК: экономика и управление. – М., 2004. – С.38-41.
6. А.С. Хухрин. Моделирование аграрных кластеров: основы теории // Экономика и социум – 2016, – №11(30).
7. Портер, М. Международная конкуренция: пер. с англ. / М. Портер; ред. и пред. В.Д. Щетинина. – М.: Международные отношения, 1993. – 896с.
8. Клейнер Г.Б., Качалов Р.М. и др. Формирование стратегии функционирования инновационно-промышленных кластеров. – М., 2007. – С. 216.
9. В.В. Митенев ва О.Б. Кирик. Кластер как фактор развития экономики. – <https://cyberleninka.ru/article/n/klaster-kak-faktor-razvitiya-ekonomiki>
10. Муродов Ч., Ҳасанов Ш., Ғаниев И. Ўзбекистон қишлоқ хўжалигида қайта ишлашни ривожлантиришда агрокластерларни яратишдаги дастлабки қадамлар. “Ўзбекистон агросаноат мажмуасининг рақобатбардошлигини ошириш ва экспорт салоҳиятини юксалтириш” мавзусидаги республика илмий-амалий анжумани маъруза тезислари тўплами. ТДИУ, 2014 йил 30 апрель.

Электрон ресурс

11. https://uzavtosanoat.uz/files/results_of_the_assessment_of_the_corporate_governance_system
12. <https://uzbekgeofizika.uz/uz/menu/zakljuchenija-otsenki-sistemy-korporativnogo-upravljenija>
13. <https://uzkimyosanoat.uz/uz/corporate/disclosure/assessments>
14. <https://uzbeksteel.uz/>
15. <https://trustbank.uz/uz/shareholders/corporate-management/rating/>
15. <https://www.uzgeo.uz/evaluation-results>
16. <https://agromash.uz/uz/shareholders-uzb/korp-uprav-uzb>
17. <https://www.sqb.uz/uz/for-investors/assessment-uz/>
18. <https://nbu.uz/uz/to-shareholders-and-investors/korporativ-boshqaruv-kodeksi/>